

Original paper

KINO SAN'ATI: TARIXIY RIVOJLANISH VA ZAMONAVIY TENDENTSIYALAR

© K.Q. Zaretdinov¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali, Nukus, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada kino san'atining tomoshabinlar ommasiga ta'sir qilishining yangicha usullari haqida so'z yuritiladi. Bu usullar o'zbek kinoijodkorlari tomonidan tasvirga olingan kino mahsulotlari keng tahlil etildi va ko'rsatib berildi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — kino san'atining paydo bo'lishi, tarixiy bosqichlari, taraqqiyot yo'li va turli davrlardagi asosiy tendentsiyalarni tahlil qilish, shuningdek, bugungi kunda kino san'atida kuzatilayotgan zamonaviy yo'nalishlar, texnologik yutuqlar va ularning mazmun hamda shaklga ta'sirini o'rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarixiy, tavsifiy (deskriptiv) va taqqoslash (komparativ) metodlar qo'llanildi. Ma'lumotlar sifatida XX asr boshidan to hozirgi kungacha yaratilgan muhim kino asarlari, kino san'atiga oid ilmiy maqolalar, tarixiy hujjatlar va zamonaviy tahliliy manbalar o'rganildi. Shuningdek, turli davrlarga mansub kino mahsulotlari tahlil qilinib, ular o'rtasidagi farq va o'xshashliklar aniqlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kino san'ati o'zining dastlabki bosqichlarida asosan ko'ngilochar va ma'lumot beruvchi vosita sifatida shakllangan. 1920–1960 yillar oralig'ida turli milliy kino maktablari (masalan, Gollivud, Italiya neorealizmi, Sovet montaj maktabi) paydo bo'lib, kino orqali ijtimoiy, siyosiy va estetik g'oyalar yetkazila boshlandi.

Zamonaviy davrda esa raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, sun'iy intellekt, vizual effektlar (VFX), virtual reallik (VR) kabi omillar kino san'atining imkoniyatlarini keskin kengaytirdi. Bunda nafaqat texnik ko'rsatkichlar, balki mazmun, dramaturgiya va tomoshabinning roli ham o'zgarib bormoqda.

XULOSA: kino san'ati insoniyat madaniyatining muhim qismi bo'lib, uning rivojlanish jarayoni jamiyatdagi texnologik, siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liqdir. Bugungi kunda kino nafaqat san'at, balki axborot, tarbiya va hatto siyosiy vosita sifatida ham faol xizmat qilmoqda. Zamonaviy tendentsiyalar esa kino san'atining yangi bosqichga chiqayotganidan dalolat beradi. Kelajakda bu sohaning rivoji ko'proq interaktivlik, sun'iy intellekt, globalizm va shaxsiylashtirilgan kontent yo'nalishida davom etishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: kino san'ati, ijodkor, janr, kinotasma, film, tomoshabin, kadr.

Iqtibos uchun: Zaretdinov K.Q. Kino san'ati: tarixiy rivojlanish va zamonaviy tendentsiyalar // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.374–380.

КИНОИСКУССТВО: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

© К.К. Заретдинов^{1✉}

¹Нукусский филиал Государственного института искусства и культуры Узбекистана, Нукус, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются новые методы воздействия киноискусства на массовую аудиторию. Эти методы проанализированы на примере кинофильмов, снятых узбекскими кинематографистами, и представлены в расширенном виде.

ЦЕЛЬ: проанализировать зарождение киноискусства, его исторические этапы, путь развития и ключевые тенденции разных периодов, а также изучить современные направления и технологические достижения в кино, их влияние на содержание и форму фильмов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались исторический, описательный (дескриптивный) и сравнительный (компаративный) методы. В качестве материалов были изучены значимые кинопроизведения, созданные с начала XX века до наших дней, а также научные статьи по киноискусству, исторические документы и современные аналитические источники. Проанализированы кинопродукты, относящиеся к различным периодам, выявлены их различия и сходства.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что киноискусство на начальных этапах своего развития формировалось в основном как развлекательное и информационное средство. В период с 1920 по 1960 годы появились различные национальные школы кино (например, Голливуд, итальянский неореализм, советская монтажная школа), с помощью которых начали передаваться социальные, политические и эстетические идеи.

В современную эпоху цифровые технологии, искусственный интеллект, визуальные эффекты (VFX), виртуальная реальность (VR) значительно расширили возможности киноискусства. При этом изменились не только технические характеристики, но и содержание, драматургия, а также роль зрителя в процессе восприятия фильма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: киноискусство является важной частью человеческой культуры, и его развитие тесно связано с технологическими, политическими и социальными изменениями в обществе. Сегодня кино выполняет не только художественную, но и информационную, воспитательную, а порой и политическую функцию. Современные тенденции свидетельствуют о переходе кино на новый уровень. В будущем ожидается развитие отрасли в направлении интерактивности, использования искусственного интеллекта, глобализма и персонализированного контента.

Ключевые слова: киноискусство, создатель, жанр, кинолента, фильм, зритель, кадр.

Для цитирования: Заретдинов К.К. Киноискусство: историческое развитие и современные тенденции. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.374–380.

CINEMATIC ART: HISTORICAL DEVELOPMENT AND MODERN TRENDS

© Karamatdin Q. Zaretdinov¹✉

¹Nukus Branch of the Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Nukus, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: to analyze the origins of cinematic art, its historical stages, paths of development, and key trends across different periods. Additionally, to study modern directions and technological advancements in cinema and their influence on the content and form of films.

AIM: the main objective of this research is to analyze the origins of cinematic art, its historical stages, paths of development, and the key trends across different periods, as well as to study the modern directions and technological advancements observed in cinema today and their influence on both content and form.

MATERIALS AND METHODS: this research employed historical, descriptive, and comparative methods. The study analyzed significant cinematic works produced from the early 20th century to the present day, as well as scholarly articles on cinematic art, historical documents, and modern analytical sources. Films from various time periods were compared to identify similarities and differences.

Discussion and Results: the results of the research show that cinematic art initially developed primarily as a form of entertainment and a means of conveying information. From the 1920s to the 1960s, various national film schools emerged (such as Hollywood, Italian Neorealism, and the Soviet Montage School), through which social, political, and aesthetic ideas began to be communicated.

In the modern era, digital technologies, artificial intelligence, visual effects (VFX), and virtual reality (VR) have significantly expanded the possibilities of cinematic art. These advancements have changed not only the technical aspects of filmmaking but also the narrative structure, content, and the viewer's role in film perception.

CONCLUSION: cinematic art is an essential part of human culture, and its development is closely intertwined with technological, political, and social changes in society. Today, cinema serves not only an artistic purpose but also functions as a tool for information, education, and even political influence. Modern trends indicate that cinema is entering a new phase of development. In the future, the industry is expected to move toward greater interactivity, the use of artificial intelligence, globalization, and personalized content.

Keywords: cinema, creator, genre, film, film, viewer, frame.

For citation: Karamatdin Q. Zaretdinov. (2025) 'Cinematic art: historical development and modern trends', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.374–380. (In Uzbek).

Kino san'ati – bu faqatgina vaqt o'tkazish vositasi emas, balki inson tafakkuri, dunyoqarashi va his-tuyg'ularini aks ettiruvchi, jamiyatdagi turli ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy jarayonlarni yorituvchi muhim madaniy fenomendir. Uning paydo bo'lishi XIX asr oxiriga to'g'ri kelib, dastlab oddiy texnik tajriba sifatida namoyon bo'lgan bo'lsa-da, qisqa vaqt ichida ulkan ijodiy sohaga aylandi. Boshlang'ich so'zsiz filmlar davridan to so'zli filmlar, rangli tasvirlar va kompyuter grafikasi orqali yaratiladigan zamonaviy asarlargacha bo'lgan yo'l – kino san'atining uzluksiz rivoj va takomillashuv jarayonidan dalolat beradi.

Ta'rixiy rivojlanish jarayonida turli mamlakatlar milliy kino maktablarini shakllantirdi. Gollivud kino industriyasi global miqyosda yetakchilik qilgan bo'lsa, Yevropa, Osiyo va shu jumladan O'zbekiston kinosi ham o'zining betakror uslubi va mazmuni bilan kino tarixida munosib o'rin egalladi. Kino orqali xalqlar o'z an'alarini, tarixi va turmush tarzini namoyon etib kelmoqda.

Zamonaviy tendentsiyalar esa kino san'atining yangi bosqichga o'tganini ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalar, 5D, vR (virtual reallik), maxsus effektlar, onlayn striming platformalar – bularning barchasi kino tomoshabin bilan muloqot qilish usulini o'zgartirdi. Shu bilan birga, zamonaviy filmlar nafaqat texnologiya, balki mazmun jihatdan ham murakkab, psixologik, falsafiy va global muammolarni qamrab olmoqda. Inson huquqlari, muhit muhofazasi, gender masalalari, migratsiya va boshqa mavzular keng yoritilmoqda.

Kino san'ati asarlari yozuvchi-dramaturg, rejissyor, aktyor, operator, rassom, kompozitor kabi ijodiy xodimlardan iborat jamoa mahsulidir. Kinoda rejissyor yetakchi rol o'ynaydi. Film yaratish 2 tomonni – ijod va ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Kino ishlab chiqarishning markazi – kinostudiya. Tayyor filmlar kinoprokat orqali tarqatiladi va ular kinoteatr, televideniya ko'rsatiladi. Ekran san'atining o'ziga xos ifoda vositalari bor: umumiy, o'rta va yirik planda suratga olish, turli rakurslarda kameralar harakati, epizod va kadrlar montajining turli shakllari va boshqa.

Kino san'atining 4 asosiy turi mavjud: badiiy film, ilmiy-ommaviy kino, hujjatli kino va multiplikatsion kino. Shulardan badiiy film kino san'atining asosiy turlaridan bo'lib, maxsus yozilgan ssenariy yoki qayta ishlangan badiiy adabiyot (hujjatli yoki badiiy proza, teatr dramaturgiyasi va boshqalar) asosida ijodning ijroi vositalari yordamida haqiqiy yoki to'qima voqealarning bayon etilishi; ilmiy-ommaviy kino tomoshabinlarni tabiat va jamiyat hayoti, ilmiy kashfiyot va ixtirolar bilan tanishtiradi. Kino san'atining yana bir muhim turi – animatsion film. Eng keng tarqalgan shakllari rasmi va qo'g'irchoqli filmlardir. Rassom chizgan rasmlar yoki maketlar, shuningdek, qo'g'irchoqlar harakatlantirilib kinotasmaga tushiriladi. Hujjatli film bo'lgan voqea va harakatlarni tasmaga tushiradi. Kino san'atining komediya, tarixiy, dramatik va sarguzasht filmlar kabi janrlari mavjud.

O'zbekistonda birinchi film 1897-yil "Eski jo'va" maydonida ko'rsatilgan. 1908-yildan Toshkent, Samarqand, Qo'qon va boshqa shaharlarda chet el filmlari namoyish etilgan. O'rta Osiyoda ko'rsatilgan kinolentalar, asosan, Amerika, Fransiyaning Sharq

ekzotikasi tasvirlangan filmlaridan iborat bo'lgan. O'zbek milliy kino san'ati XX asrning 20-yillarida vujudga keldi. Birinchi o'zbek kinooperatori Xudoybergan Devonov o'zining ilk hujjatli-xronikal filmlarida o'zbek xalqining hayotini, urf-odatlarini, Xorazm manzaralarini aks ettirishga intilgan.

1924-yil rus-buxoro shirkati "Buxkino", 1925-yil Toshkentda "Sharq yulduzi" (1936-yildan "O'zbekfilm") kinofabrikasining tashkil bo'lishi o'zbek kino san'ati rivojini boshlab berdi. Ovozsiz filmlarda berilgan mazmun tomoshabinga ko'proq Yevropa mutaxassislari nuqtali nazarini ifodaladi, chunki milliy an'analarni bilishdan yiroq mualliflarning asarlari shu ruxda yaratilgan edi. 1920-yillarda yaratilgan "Soyabon arava" (O. Frelix), "Ravot qashqirlari" (K. Gertel), "Makrli changal" (V. Kozlov), "Chodira" (M. Averbax) kabi filmlar shular jumlasidan.

O'zbek kinosining muboshiri bo'lgan "Nasriddin Buxoroda" (1943 y rejissyor Y. Protazanov) filmi xalq mavzusining haqiqiy imkoniyatlarini ochib berdi, tasviriy vositalar qatorini qanday chiroyli va ifodali qurish mumkinligini ko'rsatdi, yuqori darajadagi ijro uslubini o'rgatdi. "Tohir va Zuhra" (1945, rejissyor N. G'aniyev) filmi xalq ertaklari asosida yaratiladigan filmlar chegarasini "buzib" o'tgan holda tarixiy filmlar yaratishga asos soldi, milliy ruhdagi ifodali o'yin imkoniyatlarining naqadar kengligini his etishga imkon berdi. Keyinroq yaratilgan "Alisher Navoiy" (1947, rejissyor K. Yormatov) filmining yaratilishiga "Tohir va Zuhra" kinosi muhim poydevor bo'lib xizmat qildi. Shuningdek, "Boy ila xizmatchi", "Qutlug' qon" (1953, 1957, rejissyor L. Fayziyev), "Shohi so'zana" (1954, A. Beknazarov) kabi badiiy asarlar ekranlashtirildi.

O'zbek kinosida yoshlarda zamon talablariga yangicha qarash shakllandi, eski qolip va taxminlardan uzoqlashdilar, dunyoga shoirona nazar tashlash imkoniyatlari namoyon bo'ldi. Shu bilan birga hayot faqat sevish, xursandchilik qilish, qahvaxonalarda raqsga tushish, chiroyli kiyinishdan iborat deb bilgan shaharlik yigit va qizlar uchun tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan filmlar ham o'zbek ekran san'atiga yangi bir sahifa bo'lib kirib keldi. Bu, ayniqsa, rejissyor E. Eshmuhamedov ijodida ("Nafosat" (1966), "Sevishganlar" (1969) va boshqalar) yaqqol ko'zga tashlandi. "Maftuningman" (1958, Y. A'zamov), "Sen yetim emassan", "Qalbingda quyosh", "Toshkent – non shahri" (1960, 1962, 1966, 1967, rejissyor Sh. Abbosov), "Sinchalak", "Ulug'bek yuldo'zi", "Natashaxonim" (1961, 1965, 1966, rejissyor L. Fayziyev).

Hozirgi O'zbekiston hududida kinofilmlarning birinchi namoyishi 1897 yilda Toshkentda bo'lib o'tgan. Xudoybergan Devonov (1879-1940) o'zbek kinosining asoschisi hisoblanadi. Devonov Xorazmning tarixiy diqqatga sazovor joylari: minoralar, masjidlar va boshqa yodgorliklarni suratga olib, ekranda namoyish etgan 1908-yil o'zbek kinosining tug'ilgan yili hisoblanadi. 1925-yilda Buxkino hamkorligida "O'lim minorasi" filmi suratga oldi. O'sha yili "Sharq yulduzi" kinofabrikasi ochilib, 1958-yilda unga "O'zbekfilm" deb nom berildi.

Yillar davomida studiyada Komil Yormatov, Nabi Ganiyev, Latif Fayziev, Zagid Sobitov, Ravil Botirov, Elyor Ishmuhamedov, Uchqun Nazarov, Shuhrat Abbosov, Ali

Hamraev va boshqalar ijod qildi. Klassik kinofilmlar qatoriga “Tohir Zuhra”, “Nasriddin Buxoroda”, “Maftuningman”, “Mahallada duv-duv gap”, “O‘tkan kunlar” [1] filmlari kiradi. Rejissyor Yusup Raziqovning fikricha, “Toshkent –non shahri” filmi kinostudiyaning eng katta yutug‘idir.

1972-yilda „O‘zbekiston kino muzeyi“ tashkil etildi. 1970-1980-yillarda Sh. R.Rashidov ko‘magida uchta yirik tarixiy serial suratga olindi: Ular Odil Yoqubov asari asosida „Ulug‘bek xazinalari“, Oybek romani asosida 10 qismli “Alisher Navoiy” videofilmi, 17 qismli Kamil Yashin romani asosida “Olovli yo‘llar” 1990-yilda Pirmqul Qodirov romani asosida 10 qismli “Bobur” tarixiy seriali tayyorlandi.

Zamonaviy kino jarayonining o‘ziga xos jihati shundaki, o‘zbek filmlari namoyish etiladigan kinoteatrlarga tashrif buyuradigan yoshlarning katta auditoriyasi shakllangan. Bu bosqichga kelib bir qattor filmlar kinofestivallarga qatnasha boshlaydi: “Yo‘l bo‘lsin” (2006, rejissyor Tamara Kamalova), “Vatan”, “Chashma” (Manba), “Yurt”, “Osmondagi yigitlar”, “Xotira”, “Sog‘inch soxili”, shular jumlasidandir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil aprel oyida “Kino san’ati va kino sanoatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish va sohani davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonni imzolash orqali islohotlarni boshlashga yo‘l ochdi. Farmonga muvofiq, “O‘zbekkino” Milliy agentligi O‘zbekiston Kinematografiya agentligi deb qayta nomlandi, hududida yozgi kinoteatr barpo etilgan Kinochilar uyi rekonstruksiya qilindi hamda har yili o‘tkaziladigan “Ipak yo‘li durdonasi” Toshkent xalqaro kinofestivali Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi xalqaro kinofestivalining davomchisi sifatida taasis etildi va 24 yillik tanaffusdan so‘ng ilk bor 2021-yil kuzida Toshkentdagi rekonstruksiya qilingan Kinochilar uyida bo‘lib o‘tdi.

2021-yilda BDKIning Toshkentda birinchi xorijiy filiali ochildi. Timur Bekmambetov bilan birgalikda Toshkentda animatsion filmlar maktab-studiyasi ochildi, uning o‘quvchilari “Xo‘ja Nasriddin” multfilmni ishlab chiqarish jarayonlarida qatnashmoqda. 2022-yilning kuzida Kinochilar uyida MDHdagi eng yirik DCP ekrani o‘rnatildi va “O‘zbekfilm” kinokonsernining eng yangi panoramali pavilyoni taqdimoti bo‘lib o‘tdi. U yerda Bahodir Yalangtush haqida tarixiy film suratga olish ishlari olib borildi.

So‘nggi to‘rt yil ichida O‘zbekistonda bir vaqtning o‘zida bir nechta yuqori sifatli filmlar suratga olindi, ular xalqaro mukofotlarga nomzod bo‘lgan.

Yolqin To‘ychievning “Faridaning 2000 qo‘shig‘i” (2019) filmi Hamdo‘stlik mamlakatlari Moskva premyerasi kinofestivalining Gran-prisiga sazovor bo‘ldi. Ushbu film 93-Oskar mukofotiga ham nomzod sifatida tanlangan, shuningdek, bu film “Oltin globus” mukofotiga ham taqdim etilgan. Dilmurod Mirsaidovning “Ayol qismati” (“Ayol taqdiri”) (2021) Turkiyada o‘tkazilgan Turk dunyosi Qo‘rqut ota kinofestivalida Gran-priga sohibi bo‘ldi.

“Samarqandda qovun tarovati” (2021) Ali Hamrayeva 2022-yilda Milanda o‘tkazilgan V FELIX kinofestivalining laureati bo‘ldi. Yolqin To‘ychievning “Evrilish” (“Transformatsiya”)

(2022) filmi Janubiy Koreyaning Pusan shahrida bo'lib o'tgan XXVII xalqaro kinofestivalida Kim Jiseok mukofoti nominatsiyasida eng yaxshi deb topildi.

Xulosa qilib aytganda, kino san'ati – bu o'tmish va hozirgi zamon orasidagi ijodiy ko'prikdir. U tarixni saqlab qoladi, bugunni aks ettiradi va kelajak haqida o'ylashga undaydi. Kino nafaqat tomoshabinni ko'ngilochar asarlar bilan xursand qiladi, balki uni o'ylashga, his qilishga, bilishga va anglashga chorlaydi. Shu boisdan, kino san'atining ahamiyati nafaqat madaniy, balki ijtimoiy va ma'naviy jihatdan ham beqiyos hisoblanadi. U inson va jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi va kelajakda ham o'z ta'sirini yo'qotmaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston. 2021, 464b.
2. Kino: entsiklopedicheskiy slovar. Gl. red. S.I. Yutkevich. – M.: Sov.entsiklopediya, 1986. – S. 129.
3. Xaydegger M. Vremya kartini mira (1938, 1950) // Xaydegger M. Istok xudojestvennogo tvoreniya. Izbrannie raboti raznix let. M.: Akademicheskiy proekt, 2008. – S. 274.
4. Teshaboev J. «Ozbek kinosi: izlanishlar va ishonchlar» (1984);
5. Abulkosimova X, Teshaboev J, Mirzamuhamedova M. «O'zbekiston kinosi» (1985);

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Zaretdinov Karamatdin Qurbanbaevich**, “Texnogen va san'atshunoslik” fakulteti dekani, dotsent. [**Заретдинов Караматдин Курбанбаевич**, декан факультета “Техноген и искусствоведение”, доцент.], [**Karamatdin Q. Zaretdinov**, dean of the Faculty of “Technology and Art Studies”, associate Professor. [manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh, Shamenzar ko'shasi, 38-uy], [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ул. Шамензар, 38.] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, Shamenzar street, 38].